

Integração fronteiriça e as sociabilidades nas Missões Jesuítico-Guaranis no Prata: Uma nova governança bottom Up a partir de agendas internacionais e Comitês Binacionais¹

Border integration and sociabilities in the Jesuit-Guaranis Missions in the Silver: A new governance bottom Up from international agendas and Binational Committees

Muriel Pinto

Coordenador Acadêmico e Professor Adjunto III da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP-UNIPAMPA). Líder do Grupo de Pesquisa Labpoliter – Laboratório de Políticas Públicas e Territórios fronteiriços (CNPQ/UNIPAMPA). E-mail: murielpinto@unipampa.edu.br

Domingos Sávio Campos de Azevedo

Professor Associado da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP-UNIPAMPA). E-mail: professor-savio@bol.com.br

Lisianne Ceolin

Professora Adjunta da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP-UNIPAMPA). Coordenadora do Bacharelado em Direito da Unipampa. E-mail: lisianneceolin@unipampa.edu.br

RESUMO

As cidades gêmeas de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina tem uma importância histórica e geopolítica para a América do Sul. Sua localização estratégica no Prata por séculos desperta interesse internacional nesta região, como foram as instalações das Reduções Jesuítico-Guaranis; Guerra do Paraguai e Construção da Ponte da Integração. O texto problematiza como as políticas e acordos de cooperação internacional vem contribuindo para a governança cultural e educacional nas cidades gêmeas citadas. Para tanto foram analisados o Convênio de cooperação IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Brasil) - IAPH (Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico/Espanha) para estudos na região das Missões Jesuítico-Guaranis e o 1º Comitê de Integração fronteiriça São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina. Como principais resultados da pesquisa destacam-se a importância de novos modelos de planejamento e arenas decisórias sobre as questões fronteiriças, visto que percebe-se a constituição de redes colaborativas entre as Universidades e Institutos através da pesquisa, projetos técnicos e processos decisórios.

Palavras-chave: Cidades Gêmeas, Política Internacional, Patrimônio Cultural, CIF – Comitê de Integração fronteiriça.

RESUMEN

Las ciudades gemelas de San Borja-Brasil / Santo Tomé-Argentina tienen una importancia histórica y geopolítica para América del Sur. Su ubicación estratégica en el Plata por siglos despierta interés internacional en esta región, como fueron las instalaciones de las Reducciones Jesuítico-Guaraníes; Guerra de Paraguay y Construcción del Puente de la Integración. El texto problematiza cómo las políticas y acuerdos de cooperación internacional vienen contribuyendo a la gobernanza cultural y educativa en las ciudades gemelas citadas. Para ello se analizaron el Convenio de cooperación IPHAN (Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional / Brasil) para el estudio en la región de las Misiones Jesuítico-Guaraníes y el 1º Comité de Integración fronteriza San Borja- Brasil / Santo Tomé-Argentina. Como principales resultados de la investigación se destaca la importancia de nuevos modelos de planificación y arenas decisorias sobre las cuestiones fronterizas, ya que se percibe la constitución de redes colaborativas entre las Universidades e Institutos a través de la investigación, proyectos técnicos y procesos decisorios.

Palabras-clave: Cidades Gemelas, Política Internacional, Patrimonio cultural, CIF - Comité de Integración fronteriza.

¹ Este trabalho possui financiamento da CAPES. Parte do texto é uma versão aperfeiçoada do paper “A geografia ribeirinha de São Borja através da produção cultural do bairro do Passo” publicado no II EMIcult em 2016.

Recebido em 05/05/2020. Aceito para Publicação em 01/07/2020.

1 REALIDADES SOCIOESPAIAIS E NATURAIS NA REGIÃO RIBEIRINHA ENTRE SÃO BORJA-BRASIL E SANTO TOMÉ-ARGENTINA

A região fronteiriça em estudo as cidades gêmeas² de São Borja-Brasil e Santo Tomé-Argentina, teve o início de seu processo de colonização e consequente formação urbana e territorial a partir da implementação das Reduções Jesuítico-Guarani de São Francisco de Borja e Santo Tomé, durante o século XVII. Desde o período reducional, esses territórios realizam comunicações socioculturais que demarcam uma semelhança étnico-cultural entre esses povos nas margens do rio Uruguai.

O recorte estudado, pela sua localização estratégica no curso médio do rio Uruguai, assim como pela sua grande extensão de áreas para a criação de gado, despertou diversos interesses pelo atual território. Cabe destacar que as iniciativas de apropriação socioterritorial regional contribuíram para a produção e transformação dos espaços sociais fronteiriços, que, em diversas ações, propiciaram a segregação socioespacial das comunidades nativas.

Figura 1: Cidades Gêmeas de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina

Entre esses momentos destacam-se: a instalação das Reduções Jesuítico-Indígenas³; o final das Missões e a constituição dos processos de colonização dos países Ibéricos⁴; a consolidação da estância como espaço socioeconômico; a construção de obras de infraestrutura nas margens do rio Uruguai⁵. A partir desses novos processos colonizadores, muitas comunidades primitivas foram segregadas, a partir do empoderamento das

² Conceito de Cidades Gêmeas conforme Portaria 125 de 21 de março de 2014 do Ministério da Integração Nacional. Art. 1º Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações "condensadas" dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. Art. 2º Não serão consideradas cidades-gêmeas aquelas que apresentem, individualmente, população inferior a 2.000 (dois mil) habitantes. Art. 3º A lista de cidades-gêmeas nacionais encontra-se no Anexo desta Portaria. Parágrafo único. Os municípios designados como localidades fronteiriças vinculadas em acordos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil e ratificados pelo Congresso Nacional, que não constam na lista do Anexo desta Portaria, serão considerados equiparados às cidades-gêmeas.

³ Neste século XVII, foram instaladas as reduções de San Tomé e São Francisco de Borja. A instalação desses povoados trouxeram novas práticas sociais e produtivas para o território, como a produção da arte, religiosidade, assim como um sistema solidário de produção.

⁴ Após o Tratado de Madri (1750), com o novo remanejamento territorial das Missões, surge um novo processo de organização socioterritorial na região, no qual é implantado um sistema produtivo privado, que cria uma nova área urbana utilizando-se de estruturas urbanas das antigas reduções. No que toca às práticas sociais, destaca-se que os grupos étnicos nativos acabaram sendo inseridos no processo produtivo do campo, o que lhes possibilitou que passassem a praticar os modos de vida da lida campeira.

⁵ A construção de obras de infraestrutura nesta região fronteira é um processo contemporâneo no que se refere à transformação dos espaços sociais. Desde a década de 1990, foram construídos, na região, o cais do porto de São Borja e a Ponte da Integração. Nos últimos anos vem se debatendo o projeto de construção do Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi. Esses projetos vêm influenciando diretamente as comunidades tradicionais que estão nas margens do rio Uruguai, visto que alteraram os modos de vida e suas práticas produtivas, como a pesca, além de praticamente extinguirem o contrabando através do comércio formiga.

áreas centrais e da divisão fundiária em grandes propriedades rurais. O espaço social missioneiro no entorno de São Borja-RS caracteriza-se, portanto, pela reprodução social e cultural de elementos identitários vinculados ao período reducional, assim como está enraizado na constituição dos marcadores vivenciais ribeirinhos, estancieiros e políticos ideológicos (AUTOR, 2015).

As comunidades ribeirinhas locais, desde as missões até a atualidade, possuem relações de parentescos com as comunidades de Santo Tomé, e as trocas sociais entre elas possibilitaram a constituição de uma territorialidade vivencial e de uma identidade ribeirinha nas margens do rio Uruguai. Segundo Autor (2015), por mais que venha sofrendo constantemente com alteridades impostas por relações de força política, ideológica e econômica advindas das centralidades estancieiras, a identidade missioneira ainda mantém práticas tradicionais enraizadas nas vivências nativas.

A partir da análise das representações sociais e das redes territoriais regionais, Autor (2015) destaca que a reprodução contemporânea dos sentidos do mundo social missioneiro, se utilizam das materializações culturais como artifícios de transcendência espiritual e cultural, que vem sendo reproduzidas através da música e das religiosidades. Esse espaço possui, portanto, relação direta com os comportamentos sociais, assim como com as técnicas produtivas (FERNANDEZ, 1992; SOUZA, 2013). A produção do espaço social o torna vivido, móvel, que envolve câmbios culturais e possibilita a constituição das diferenças sociais, o que vem ao encontro das palavras de Frémont (1980), que descreve o espaço vivido como movimento.

Bonemaison (2012) reafirma que a produção do espaço social está vinculada ao

comportamento social. Esse processo pode, nesse sentido, ser refletido a partir da implementação de novos processos de transformação socioespacial. Os processos de produção do espaço social envolvem, portanto, enquadramentos sociais, a partir da constituição de estatutos sociais, os quais contribuem para a constituição das alteridades sociais (BONEMAISON, 2012).

Antes de partirmos para discussão sobre as comunidades ribeirinhas fronteiriças, torna-se necessária a reflexão sobre os conceitos de comunidades tradicionais. Para Brandão e Leal (2012), a comunidade tradicional pode ser pensada como um coletivo de vivência que se instituiu após as comunidades primitivas. Os autores defendem a pluralização dos estudos dessas comunidades a partir da diferenciação de cada formação social que tenha algo em comum, como a comunidade indígena e urbana (BRANDÃO, LEAL, 2012).

Brandão e Leal (2012, p. 83) destacam que o que “qualifica uma comunidade tradicional é o fato que ela se tornou legítima através de um trabalho coletivo de socialização da natureza”. As comunidades tradicionais habitam um espaço natural transformado em lugar social: “são aqueles que se reconhecem e identificam como herdeiros legítimos, através de relações contínuas de parentesco e descendência, de ancestrais fundadores de um lugar”. No que se refere às relações sociais fronteiriças, Autor (2015) observa que as comunidades apresentam sociabilidades de compadrios, vizinhança e de parentesco. Estas que são a base das comunidades que se formaram na região. Na fronteira observam-se diversas famílias que possuem o mesmo sobrenome⁶.

⁶ Essa constatação foi possível a partir de narrativas emitidas por alguns moradores da fronteira, que foram escutados durante algumas saídas de

Figura 2 - Comunidades nativas de Santo Tomé em 1913.

Fonte: Jornal Opinión de 03/08/1913

As comunidades que vivem nas imediações do rio Uruguai assemelham-se nos modos de vida, pois se caracterizam por vivências humildes, comunitárias, identificação com a natureza, assim como possuem um perfil étnico de descendentes indígenas⁷. Após análise de imagens de jornais e de fotos contemporâneas, visualiza-se que o perfil étnico das comunidades periféricas da fronteira, expõe que muitos habitantes dessa região são de descendência indígena. Esses grupos foram retirados das áreas centrais em virtude da entrada de colonizadores na região, que acabaram se apossando das antigas áreas urbanas das reduções.

A imagem da Figura 2 retrata um grupo de mulheres de Santo Tomé, que apresentam um perfil étnico indígena. Cabe destacar que essas

campo, assim como a partir de alguns discursos emitidos pelo jornal Folha de São Borja.

⁷ Cabe destacar que, conforme o censo das comunidades indígenas da Argentina, realizado entre 2004-2005, a Província de Corrientes possuía o maior contingente de comunidades *Guarani* do país.

fisionomias são bastante comuns nessa fronteira. Conforme algumas narrativas emitidas em São Borja, esses descendentes vêm sendo chamados de bugres⁸. Atualmente, ao analisar-se como estão constituídas essas fronteiras sociais no recorte estudado, destaca-se que as áreas de periferia dessa região possuem modos de vida próprios, onde se observam diversos espaços populares, o que possibilita pensar a relação dessas comunidades com os processos de segregação social, impostos após o final das missões (AUTOR, 2015).

Neste estudo procurou-se centrar as discussões desses espaços segregados a partir das comunidades ribeirinhas da fronteira, as quais apresentam características sociais que permitem pensá-las como sendo comunidades tradicionais. Um fator de destaque no que toca aos modos de vida dessas comunidades são suas relações coletivas de socialização do rio Uruguai. Atualmente, essas comunidades estão geograficamente localizadas no bairro do Passo de São Borja. A pesca é uma prática social que constantemente é visualizada nessa região. Muitos moradores desse bairro são membros da Colônia de pescadores (Z21) e da Associação dos Pescadores. Essas instituições caracterizam-se como movimentos sociais, que vem atuando em defesa da cultura da pesca e da identidade ribeirinha fronteiriça.

Como se percebe, a produção pesqueira regional vem sendo realizada através de processos solidários de produção. A partir de conversas com moradores locais, observa-se uma preocupação popular com a recuperação e preservação da biodiversidade no rio, assim como as conseqüências que serão geradas pela construção da Usina Hidrelétrica Garabi-

⁸ Conforme alguns dicionários etnológicos, como o Aulete, foi uma denominação depreciativa dada aos indivíduos de origem indígena, considerado como selvagem, rude, incivilizado e não adepto ao cristianismo católico.

Panambi⁹. Esse engajamento popular na preservação do rio permite pensar a atividade da pesca como uma prática social sustentável. A pesca nessa região apresenta práticas produtivas e sociais que se identificam com uma pesca artesanal, destacando-se, entre suas principais características, a utilização da pesca manual em pequena escala.

Esse conhecimento ecológico tradicional das comunidades ribeirinhas contribui para relações de pertencimento destas para com seus espaços sociais. Fernandez (1992) destaca que a natureza desperta no homem sentimentos de imensidade (o homem tende a metamorfosear em sentimentos e em sonhos as imagens que a natureza origina). Esse pensamento de Fernandez (1992) está adequado à realidade pesqueira da região, uma vez que foram emitidas narrativas de pertencimento dos pescadores ao rio, assim como relações topofílicas deles para com a biodiversidade ribeirinha.

As comunidades ribeirinhas possuem práticas sociais que se voltam para a subsistência, informais, assim como apresentam modos de vida humildes. Suas residências são casas de madeira, que representam sua forma rudimentar de vida. A Figura 3 nos mostra pescadores artesanais no rio Uruguai em Santo Tomé. Como exemplo dessas práticas, destaca-se a coleta, a pesca, a espiritualidade, as crenças, a religiosidade, a coletividade, a agricultura urbana, o transporte via bicicleta, cavalo e carroça, entre outros. A criação de animais, como galinhas, cavalos, porcos, assim como o cultivo de produtos alimentares, são práticas produtivas que remetem a uma agropecuária urbana na fronteira.

Figura 3 – Pescador no rio Uruguai

Fonte: Elaboração do autor

A partir da análise das práticas sociais dessas comunidades tradicionais foram levantados costumes, saberes e modos de vida relacionados às crenças, às formas de produção no trabalho, às relações com o meio natural, aos tipos de convivência, entre outros. As expressões artísticas ribeirinhas são fatores que expõem as representações sociais do bairro, pois se observa a produção de arte a partir de elementos culturais vinculados ao rio, como o artesanato de escama de peixe e a construção de réplicas de madeiras que simbolizam as balsas. A realização de festividades artístico-culturais nessa região ribeirinha é um fator que merece destaque, a exemplo da Festa do Peixe, do Festival de Musica de Carnaval Apparício Silva Rillo, Festival Barranca, Festival Ronda de São Pedro (São Borja) e Festival do Folclore Correntino, em Santo Tomé.

⁹ Essas preocupações foram identificadas possíveis a partir de contatos com os pescadores locais, durante as observações sistematizadas.

Nos últimos anos vem sendo realizada a festa do Peixe de São Borja¹⁰. Essa festividade apresenta diversos atrativos que estão relacionados à cultura na pesca na cidade, como: jantar à base de peixe; corrida de chalana no rio; elaboração de chalana; pesca na barranca; passeios de chalana; concurso de causos de pescador; entre outros. Tal evento está na sua quinta edição e, até então, não havia um evento que pudesse representar as diversas práticas e os modos de vida das comunidades ribeirinhas e pescadoras. A realização dessas atividades geralmente ocorre no cais do porto e nas margens do rio Uruguai.

Portanto, os contatos da comunidade com o rio se dá através de várias situações, como: prática da pesca, através das crenças profano-religiosas¹¹; passeio de barco, através da apreciação do pôr-do-sol; festividades artísticas; entre outras. Esses contatos com o rio despertam relações topofílicas da comunidade perante esse corpo d'água. Em diversos discursos foram emitidas narrativas de pertencimento ao rio¹²: o rio como um espaço de espiritualidade, espaço sagrado, espaço místico. Ao observar-se o cotidiano das comunidades ribeirinhas de São Borja, foram levantadas práticas sociais, costumes e festividades identificadas com a cultura gaúcha. Na região ribeirinha de São Borja, também foram identificados diversas práticas sociais, ritualidades, saberes e crenças são enraizados nos espaços sociais. Essa exposição torna-se interessante para este momento, pois conforme caminha esta pesquisa, sustenta-se que muitas crenças e manifestações profano-religiosas podem ter relação com os processos de

evangelização e reconhecimento espiritual advindos do período reducional.

Durante o estudo foram identificadas as seguintes procissões: São João Batista; Nossa Senhora de Navegantes; São Francisco de Borja (São Borja); Procissão de Imaculada Concepción de Itati e *Gauchito* Gil (Santo Tomé). Em relação aos oratórios, foram levantados diversos lugares de exaltação a santos e mitos, como os diversos santuários a *Gauchito* Gil em Santo Tomé, assim como de Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro do Passo de São Borja. Nessa região ribeirinha percebem-se diversos espaços sagrados, entre os quais se destacam: Igreja Imaculada Conceição; Santuário de Nossa Senhora de Navegantes; Santuário de Iemanjá; Igreja Matriz de São Francisco de Borja; Fonte Missioneira de São João Batista (São Borja); Igreja Central e santuários de *Gauchito* Gil e Nossa Senhora de Itatí (Santo Tomé); cemitérios locais, além do rio Uruguai.

¹⁰ Além da Festa do Peixe, ocorre nesta região ribeirinha o festival de música de Carnaval e o Festival da Barranca.

¹¹ Cabe destacar que uma das principais formas de contato da comunidade com o rio era o traslado via barca para Santo Tomé. A partir da construção da Ponte da Integração esta forma acabou se perdendo.

¹² Entre estes citam-se discursos musicais, discursos jornalísticos, discursos públicos e discursos de populares.

2 As Relações Internacionais e o planejamento territorial na região histórica das Missões: um estudo do convênio internacional (IAPH –IPHAN)

2.1 Relações Internacionais culturais na fronteira missioneira do Prata

A localização estratégica da atual região missioneira, em territórios das antigas Reduções Jesuítico-Guaranis, e entre a mesopotâmia dos Rio Paraguai, Paraná e Uruguai, contribuiu para despertar diversos interesses internacionais na região durante os últimos séculos. Durante os séculos XVI e XVII, foram fundadas pela Coroa Espanhola através da Companhia de Jesus, trinta povoados Jesuítico-Guarani, nas proximidades da Bacia do Prata.

Figura 4 Mapa das relações geoestratégicas da fronteira missioneira Santo Tomé- São Borja entre os séculos XVIII e XX. Fonte: Elaboração do autor.

A partir da proposta de projeto de catequização aos indígenas nativos, houve diversas estratégias de relações de poder no território, que contribuíram para implantação de um processo de organização socioterritorial

espelhado em modelos europeus. Um fator que justifica estas estratégias territoriais foi a utilização constante de levantamentos cartográficos, que mapeavam as relações sociais, religiosas, econômicas e naturais. Cabe comentar que a instalação das reduções missionais se utilizou das áreas de campos, que favoreceram a implementação da pecuária na região.

Após a decadência das missões com a assinatura do Tratado de Madri (1750), o atual território das Missões brasileiras foi integrado ao domínio da Coroa Portuguesa, que também passou a influenciar no planejamento territorial regional, exercendo suas estratégias de colonização socioespacial.¹³ Após este período, houve uma melhor gestão territorial regional por parte do governo brasileiro. Em virtude de as Missões terem ficado com um diversificado patrimônio cultural, observa-se nos últimos anos diversas políticas turístico-culturais internacionais entre os países que foram sede de povoados indígenas. Estas ações envolvem instituições internacionais, como a UNESCO, WMF, Mercosul, governos brasileiro, argentino e paraguaio, e governo espanhol.

Neste cenário, ganha destaque o interesse do Governo espanhol na realização de políticas internacionais nas Missões; como exemplo, cita-se as ações desenvolvidas pelo IAPH (Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico de Sevilla). Além do acordo de Cooperação executado entre 2006-2009, o IAPH selou um novo acordo com o IPHAN no final de 2012.¹⁴

¹³ Cabe destacar que até a metade da década de 1920, o Governo brasileiro não realizava grande investimentos na região por considerar as missões com um território espanhol.

¹⁴ Neste novo acordo vislumbra-se dar continuidade ao projeto Guia das paisagens Culturais do Mercosul, assim como definir um plano estratégico para o Desenvolvimento do Território missioneiro, através implantação do Parque Histórico Nacional das Missões (ver ata de Reunião Técnica entre IAPH e IPHAN, de 21 de Setembro de 2012).

2.2 Análise da política internacional entre IAPH-IPHAN

No estudo proposto, procurou-se selecionar como política territorial de análise regional, o projeto “Levantamento de Elementos do Patrimônio Turístico-cultural missioneiro”, que foi realizado através de convênio entre o IAPH e o IPHAN (2006-2009). A demanda foi escolhida para estudo em virtude da mesma ter sido o único projeto regional que contemplou a totalidade de municípios missioneiros, assim como destacou-se por ser uma política que objetivava o desenvolvimento territorial regional.¹⁵

Conforme a figura 5, entre as municipalidades inseridas no projeto, vinte e cinco estão regionalizadas no Corede Missões,¹⁶ sendo que São Borja e Itacurubi pertencem ao Corede Fronteira-oeste. O projeto “Levantamento de Elementos do Patrimônio Turístico-cultural missioneiro” objetivava:

- realizar um inventário do patrimônio arquitetônico regional;
- principais festas e celebrações;
- a infraestrutura turística;
- avaliação da funcionalidade turística;
- paisagem e entorno territorial;
- elementos do trade turístico, como: pontos de alimentação, comércio, hotelaria e produtos turísticos;
- principais instituições culturais;
- principais áreas de artesanato e gastronomia típica;

¹⁵ Conforme o PNDR – Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a Região das Missões encontra-se em situação de estagnação socioeconômica.

¹⁶ Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

reconhecidos pelo Governo federal como o Parque Histórico Nacional das Missões, que engloba além dos sítios os municípios em que os mesmos estão inseridos (Villegas 2008).

No decorrer do projeto, foi possível reconhecer toda conjuntura cultural produzida após o período missioneiro, como as manifestações e arquiteturas construídas pelos descendentes de alemães, poloneses, italianos, entre outros. A partir desta nova perspectiva e conhecimento destas representações étnicas, pode-se refletir e pensar sobre novos territórios ou identidades que estão dialogando numa região denominada como missioneira.

Cabe destacar que um dos principais resultados do projeto foi a representação cartográfica das tipologias de interesse patrimonial localizadas em cada municipalidade, como: edificações religiosas, conjuntos históricos, edificações civis, edificações residenciais, obras civis, sítios arqueológicos (PHNM), pequenos grupos de interesse, fazendas de interesse, outros sítios arqueológicos missioneiros, e conjunto de imagens missioneiras (ver figura 2). Com tal representação, pode-se apontar os principais pólos culturais regionais, onde foram definidos São Borja, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo.

3 Análise do desenvolvimento territorial e das relações de poder geradas pelas políticas patrimoniais missioneiras: uma dialética com o francês Guy Baudelle

O capítulo proposto apresenta como foco a reflexão acerca das ações executadas no projeto “Levantamento de Elementos do Patrimônio Turístico-cultural missioneiro (IAPH-IPHAN)”, preocupando-se em pensar sobre suas influências

da política supracitada no processo de desenvolvimento territorial regional. Para tanto, centra-se numa interpretação dos sistemas de ações resultantes do projeto analisado, que procura dialogar com as ideias de Guy Baudelle.

Como foi citado por Baudelle (2011), o desenvolvimento territorial busca aumentar a atratividade e competitividade dos territórios. Para tanto, os recursos territoriais são potencializados e valorizados de forma a competir com outros espaços, sejam eles regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Neste processo, os atores tornam-se figuras estratégicas, pois organizam-se em altas dimensões espaciais.

No caso missioneiro, pode-se afirmar que o convênio IAPH-IPHAN objetivou gerar a atratividade e competitividade regional através da valorização dos “recursos culturais”. Tais recursos foram planejados de forma a melhor abastecer o mercado turístico. Como salientado anteriormente, a Região das Missões caracteriza-se por ser um território histórico, que possui grande diversidade de manifestações culturais. No entanto, vem recebendo baixa demanda turística, em virtude das grandes distâncias dos mercados emissores de turistas, e da falta de melhor organização de seu sistema turístico, fatores que fazem as antigas Reduções Jesuíticas serem menos atrativas que outros pólos, como a Serra Gaúcha.

Em relação aos atores envolvidos no processo de planejamento e gestão da ação, procurou-se dividir os mesmos em escalas de intervenção, características, linhas de atuação, e representação territorial no projeto. Conforme a tabela 1, os atores foram divididos em quatro escalas:

Quadro 1 - Atores territoriais missioneiros e suas principais ações

Atores	Escalas	Características e representações culturais nos projetos
IAPH	1 ^a	Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico: Ator internacional espanhol, que através de convênio com o governo brasileiro, tornou-se o ator principal da devida demanda, pois elaborou e propôs as metodologias de abordagem territorial na Região Missioneira. Neste sentido, norteou as linhas de intervenção e os elementos a serem analisados no território regional. Uma característica que chamou atenção nesse convênio foi à inserção de um órgão Espanhol numa região que foi colonizada por espanhóis.
URI	2 ^a	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões: Ator intelectual do processo. Sua função no andamento da demanda, foi articular e pesquisar os dados propostos pelas instituições de primeira escala. Através de seus pesquisadores pode elaborar diversas interpretações do território regional, assim como disponibilizar e levantar inúmeros estudos e informações já realizadas sobre a região.
COREDE Missões	3 ^a	Conselho Regional de Desenvolvimento das Missões: tal ator não atuou diretamente na pesquisa e levantamento a campo dos dados propostos. No entanto, esteve presente nas discussões e contribuiu com a disponibilização de dados referentes a outras pesquisas desenvolvidas, assim como foi representou as demandas do projeto perante ao governo do RS. Portanto, pode ser considerado um ator de terceira escala.
SEBRAE	3 ^a	Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas: Ator estratégico para o planejamento turístico missioneiro, pois articula, pesquisa e qualifica a rede de profissionais do setor. No devido projeto atuou com ideias e estratégias para o inventário de informações. Não atuou diretamente no levantamento de dados.
Rota Missões	3 ^a	Projeto Rota Missões: Principal projeto e rota turística regional, centraliza diversas informações e articula diversas municipalidades no planejamento turístico territorial. Este sempre presente nas discussões, assim como na contribuição de informações. Geralmente esta integrado em ações como a URI e IPHAN.
Mercado turístico	4 ^a	Mercado turístico: representado pela rede hoteleira, setor de alimentação, comércio turístico, entre outros. Atuou na preposição de demandas e contribuiu com informações sobre o trade turístico

Fonte: Elaboração própria

Atores territoriais de 1ª escala: as instituições IPHAN e IAPH, podem ser destacadas como os atores de primeira escala atuantes no projeto estudado, visto que foram os organismos que agiram diretamente no espaço. Suas atuações objetivaram pensar e planejar os “recursos culturais” regionais, onde nortearam as metodologias, objetivos, diagnósticos, e linhas de atuação territorial para as Missões.

Ator territorial de 2ª escala: A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) vem há alguns anos centralizando os principais estudos e pesquisas científicas sobre a região missioneira. Tal experiência possibilitou que a instituição fosse contratada pelo convênio IAPH-IPHAN, para ser responsável pela coleta de dados e elaboração de diagnósticos regionais. Portanto, dialogou diretamente em todas as etapas do projeto com os atores de primeira escala, o que possibilitou elaborar diversas interpretações do território regional. Com esta participação, considera-se tal organismo com o único ator de segunda escala.

Atores territoriais de 3ª escala: Foram definidos como atores de terceira escala, o Corede Missões, Sebrae e Rota Missões. Tais instituições não atuaram diretamente no levantamento e análise de dados da política em tela; no entanto, destacaram-se por dialogar, ceder informações de estudos e proporem estratégias para a pesquisa. O Corede Missões pode ser considerado um ator político, pois aproxima o governo do RS das demandas regionais, assim como articula suas demandas com outras ações de desenvolvimento territorial regional.

Atores territoriais de 4ª escala: Foram definidos como atores de quarta escala aqueles inseridos no mercado turístico, suas participações se deram por meio da disponibilização de informações sobre o *trade* turístico.

Com tal panorama, observa-se que as metodologias utilizadas para o levantamento de dados a campo, assim como para a interpretação, centraram-se em técnicas espanholas de planejamento turístico-cultural. A partir do uso destas metodologias, evidencia-se um planejamento territorial para as Missões, espelhado em estratégias que estão sendo realizadas na Espanha. Esta atitude permite pensar o território através de modelos subjacentes de desenvolvimento.¹⁷

O modelo de levantamento executado no convênio diferenciou-se dos demais projetos realizados nas Missões Jesuítico-Guarani, pois contemplou todos os vinte e cinco municípios inseridos no Corede Missões, mais duas municipalidades pertencentes ao Corede Fronteira-Oeste (São Borja e Itacurubi). Com esta maior abrangência regional, obteve-se um panorama geral das condições do patrimônio e informações valiosas para o desenvolvimento turístico-territorial missioneiro, expondo uma visão diferente para o planejamento cultural, que não se preocupou apenas em pensar e valorizar os sítios arqueológicos.

Autor (2011, 261), ao analisar as diversas políticas culturais missioneiras,¹⁸ descreve que

¹⁷ Baudelle, 2011.

¹⁸ Entre as principais destaca-se: 1) Circuito Internacional das Missões Jesuíticas; 2) Projeto Integrado de valorização dos sítios arqueológicos missioneiros; 3) Programa de Capacitação para conservação e desenvolvimento sustentável das Missões Jesuíticas dos Guarani (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai); 4) Caminho das Missões; 5) Rota Missões (início 2003); 6) Rede Regional de conhecimento do “Circuito Internacional das Missões Jesuíticas” (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai); 7) Programa de Cooperação Técnica para roteirização Iguazú-Missões; 8) Programa de Cooperação Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico (Sevilla-Espanha) e Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IAPH-IPHAN) Mais recentemente, ainda pode-se adicionar a política dos Itinerários do Mercosul, que possui como projeto piloto o: 9) Projeto “Itinerário Cultural da Região das Missões Jesuítico-Guarani”, 10) Inventário de Referências Culturais Comunidade Mbya-Guarani em São Miguel das Missões.

foi possível observar que a Região das Missões centraliza nos sítios arqueológicos a maior parte de suas políticas patrimoniais, em virtude de possuírem um contexto urbano mais farto de resquícios do período reducional [...] no entanto cabe comentar que o contexto cultural missioneiro não se esgota apenas no entorno das estruturas reducionais, pois a própria identidade do chamado “tipo missioneiro” está “marcada” por câmbios culturais que estão relacionados a fatos históricos relevantes num âmbito regional/nacional e pela própria miscigenação étnica. Portanto a construção da identidade missioneira está envolvida por um processo de hibridismo identitário que se encontra geografizado em toda a região.

Na interpretação de tais políticas, Autor (2011, 285) adverte, ainda, que:

foi possível constatar que tanto Santo Ângelo como São Miguel das Missões vêm centralizando as ações turísticas e patrimoniais missionieras. Nessa perspectiva nota-se uma falta de integração regional no que se refere ao planejamento dessas políticas, visto que a parte mais oeste das Missões incluindo (São Borja, Santo Antônio, Itacurubi e Garruchos) merece uma maior atenção pelas ações, por ser considerada uma área geopolítica estratégica desde a fundação da Redução de São Francisco de Borja.

Conforme as citações de Autor, percebe-se uma centralização do planejamento cultural missioneiro no entorno dos sítios arqueológicos e da microrregião de Santo Ângelo. Esta maior execução de políticas nestas áreas pode ser explicada pela maior representatividade política regional, influência acadêmica do ator URI, e pela maior proximidade do IPHAN, visto que o órgão possui seu escritório em São Miguel das Missões. Portanto, o convênio IAPH-IPHAN destaca-se por possibilitar informações relevantes para a potencialização de novas alternativas socioeconômicas para os outros espaços regionais, que estavam desassistidos de estudos e ações de planejamento.

Sendo assim, o desenvolvimento territorial deve ser pensado como uma conjunção de ações sociais, culturais, econômicas, ambientais, que dependem, ou são planejadas estrategicamente num determinado território.¹⁹ No caso do convênio IAPH-IPHAN, pode-se afirmar que seus resultados serão de grande importância para o planejamento e desenvolvimento territorial missioneiro, pois o “levantamento de elementos turísticos-culturais” conseguiu integrar esta conjunção de ações descritas por Baudelle. Tais dados, se bem utilizados, poderão servir para melhorar a qualidade educacional, conhecimento/valorização da história e cultura regional, gerar novas oportunidades de renda, integração regional, e instigar o desenvolvimento sustentável.

Com a criação do banco de dados das Missões,²⁰ se poderá melhor estruturar, projetar e identificar as prioridades e ameaças regionais,

¹⁹ Baudelle 2011.

²⁰ Os principais dados relevantes do projeto estão armazenados no sítio da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus de Santo Ângelo. Disponível em: <http://www.urisan.tche.br/~iphan/?module=section&action=read&id=apresentacao>

que poderão contribuir com a elaboração de políticas e busca de financiamentos. Nesta perspectiva, a análise territorial, como asseverado, deve centrar-se sob três pontos de vista diferentes: físico, organizacional, e existencial. Tais facetas são fundamentais para a prática do desenvolvimento territorial. Seguindo as palavras de Baudelle, procurou-se pensar a organização regional proposta pelo convênio, através das facetas territoriais.²¹

No decorrer do projeto, observou-se que o território missioneiro foi regionalizado através de uma combinação entre as mesorregiões Noroeste e Campanha do Rio Grande do Sul. A partir de tal organização, objetivou-se contemplar espaços que foram ocupados pelas antigas Reduções Jesuítico-Guarani e suas respectivas áreas de influências. Em relação às questões naturais do território regional, destaca-se que o projeto teve sua atuação no entorno do bioma pampa, e das margens do Rio Uruguai. Já no que diz respeito à faceta organizacional do território, percebe-se que a valorização e melhor conhecimento dos “recursos culturais e turísticos” regionais estão servindo para o melhor planejamento e gestão das rotas turísticas missioneiras, como a rota e caminho das Missões. Além da organização dos percursos turísticos, nota-se que a política supracitada está contribuindo com a reestruturação dos sistemas de ações, e dos objetos missioneiros.

Como exemplo da readequação dos sistemas de ações, cita-se a maior representatividade de alguns municípios nas discussões turístico-culturais das Missões, como é o caso de São Borja,²² que após sua indicação

como pólo cultural missioneiro, demonstrou maior interesse e discussões sobre o tema. Já em relação à reestruturação de objetos territoriais, exemplifica-se com a remodelação da praça central de Santo Ângelo. A análise da faceta física e organizacional proposta pelo projeto, ou seja, a estruturação e funcionalidade territorial, permite pensar a região através da relação sociedade-cultura-território, que Baudelle descreve como faceta existencial. Com a organização do território voltado para a produção e venda de recursos culturais através do turismo, nota-se a intencionalidade de criação de uma Região sociocultural homogênea.

A partir destas estratégias de planejamento territorial, percebe-se a construção de uma identidade regional intitulada como “Missioneira”, que possui como tipo social regional o gaúcho missioneiro. A produção de uma identidade missioneira para a região vem sendo organizada desde o início da década de 1980, com as comemorações dos 300 anos de fundação das reduções jesuíticas. Seu principal objetivo era criar uma identidade regional que afrontasse a uniformização sociocultural imposta pela identidade gaúcha.²³ Através da faceta existencial, pode-se pensar a região conforme ensina Baudelle, como: lugares de invenção, de apropriação, alteridade, pertencimento, coesão, ou unidade territorial.

Portanto, pode-se afirmar que uma das principais carências nos estudos e projetos culturais missioneiros é a falta de pesquisas que objetivem interpretar e analisar as identidades socioterritoriais regionais, o que expõe a falta de interesse em analisar como a comunidade das Missões está interagindo e identificando-se com seu patrimônio. Através das narrativas identitárias pode-se observar quais são as relações de pertencimento da comunidade local/

²¹ Baudelle 2011

²² A inserção de São Borja no planejamento cultural e turístico missioneiro, deve-se ao surgimento de discussões, grupos de pesquisa e pesquisadores que se interessam no patrimônio local. Com tais estudos os órgãos planejadores podem ter um panorama mais abrangente do cenário cultural local/ regional.

²³ Autor, 2011.

regional com seus espaços de vivência, ou seja, a interação sociedade-cultura-espço torna-se um conjunto essencial para melhor refletir sobre o processo de planejamento/ gestão territorial.

4 Direito a integração cultural e educacional fronteiriça: o caso do Comitê de Integração fronteiriça São Borja-BRA/ Santo Tomé-ARG

Tais dados revelam uma inegável interação entre os povos de São Borja (Rio Grande do Sul) e de Santo Tomé (Corrientes). Entende-se que os dados colhidos no projeto analisado podem servir de subsídio, também, para a ampliação da abrangência da preservação do patrimônio cultural missioneiro, em uma perspectiva binacional, que valorize a zona de fronteira, aqui entendida como “o espaço geopolítico construído pelas interações locais e regionais” (FURTADO, 2013, p. 45). A riqueza das influências mútuas, dos cruzamentos históricos, políticos e sociais que marcam o patrimônio desta “zona” podem ser palco para o desenvolvimento, inclusive no que tange ao turismo, como pontuam Steiman e Machado (2002, p. 11), com apoio em Miossec:

A interpenetração de culturas que lhes é peculiar, com seu bilingüismo e costumes próprios, é em muitos países explorada para a indústria do turismo. Levando-se em consideração que a maior parte dos turistas são habitantes de grandes cidades, o isolamento das regiões de fronteira permite paisagens mais preservadas que podem funcionar como um atrativo importante, especialmente se ela estiver próxima a áreas densamente povoadas (Miossec apud Pradeau, 1994).

Imprescindível que se registre que a proteção do patrimônio cultural brasileiro trata-se de mandamento insculpido na Constituição Federal de 1988, cujo artigo 216 se entende relevante trazer à colação:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. § 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. § 4º Os danos e ameaças ao

patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. § 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: [...]

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. [..]

A República Argentina também reconhece a importância da preservação tanto do patrimônio natural quanto do cultural, como se verifica em seu artigo 41:

Artículo 41o.- Todos los habitantes gozan del derecho a um ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones

futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental

generara prioritariamente la obligacion de recomponer, segun lo establezca la ley.

Las autoridades proveeran a la proteccion de este derecho, a la utilizacion racional de los recursos naturales, a La preservacion del patrimonio natural y cultural y de La diversidad biologica, y a la informacion y educacion ambientales.

Corresponde a la Nacion dictar las normas que contengan los presupuestos minimos de proteccion, y a las provincias, las necesarias para complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales [...]

19

Embora não haja menção expressa à cooperação transfronteiriça em relação ao patrimônio cultural, ambas as Cartas Constitucionais deixam clara a relevância contida em tais bens, bem como atribuem aos entes federados competência comum para preservá-los. A percepção aqui adotada acerca da mencionada cooperação caminha no sentido destacado por Emily Lange da Silva, que a concebe ancorada em distintas motivações:

[...] baseia-se primeiro na prossecução de interesses e objetivos comuns entre os parceiros envolvidos, nomeadamente a troca de informação e experiência, a projeção regional, a divulgação, proteção e promoção de determinado valor ambiental, arquitetónico, patrimonial, etc.; mas também a resolução de

problemas que afetem os territórios envolvidos, como seria o caso da poluição fluvial de um rio transfronteiriço, por exemplo; ou a própria prevenção de conflitos futuros; procurando sempre, de alguma forma, um maior desenvolvimento destes territórios.

No entanto, a cooperação transfronteiriça não se destina apenas a trabalhar divergências regionais, e ajudar áreas desfavorecidas, mas numa continuação desse próprio esforço, melhorar a vantagem comparativa econômica [...].²⁴

É nesta esteira que cumprem seu papel os acordos multi ou bilaterais. Tal entendimento vai ao encontro da conjuntura atual vivenciada pelas cidades gêmeas de São Borja e Santo Tomé. Com efeito, no início de 2016, restou promulgado o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, firmado em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005. Os dois municípios citados figuram entre os apontados como vinculados, e, a partir do Decreto n. 8.636, de 13 de janeiro de 2016, possuem condições de estreitar sua integração.

O Decreto supracitado apresenta como fundamento os objetivos de facilitar a convivência das localidades fronteiriças vinculadas e impulsionar sua integração através de um tratamento diferenciado à população em matéria econômica, de trânsito, de regime trabalhista e de acesso aos serviços públicos e de educação. Também salienta que a fluidez e a

harmonia do relacionamento entre tais comunidades constituem um dos aspectos mais relevantes e emblemáticos do processo de integração bilateral, bem como que a história desse relacionamento precede ao próprio processo de integração, devendo as autoridades da Argentina e do Brasil proceder ao seu aprofundamento e dinamização (BRASIL, 2016).

Para atingir os mencionados desideratos, o Acordo Bilateral agora em vigor no Brasil prevê cooperação em distintas áreas, incluindo a educativa, como se infere do seu artigo VII:

As Partes promoverão a cooperação em matéria educativa entre as localidades fronteiriças vinculadas, incluindo intercâmbio de docentes, alunos e materiais educativos. O ensino das matérias de História e Geografia será realizado com uma perspectiva regional e integradora. Ao ensinar Geografia se procurará enfatizar os aspectos comuns, ao invés dos limites políticos e administrativos. No ensino de História se buscará ressaltar os fatos positivos que historicamente uniram os povos através das fronteiras, promovendo nos alunos uma visão de vizinho como parte de uma mesma comunidade.

Tal integração abre um leque de possibilidades para que o patrimônio cultural seja, além de conhecido e estudado, objeto de exploração em termos econômicos, promovendo o desenvolvimento regional, como sugerido alhures, através do turismo, por exemplo. Nesta senda, também vale mencionar a determinação, constante no artigo VIII, de que as partes “promoverão em acordo a elaboração e execução

²⁴ SILVA, Emily Lange da. A cooperação transfronteiriça como oportunidade de desenvolvimento das regiões de fronteira. Da Raia Ibérica à Euroregião Galiza-Norte de Portugal. Tese de Doutorado. Universidade do Minho. Instituto de Ciências Sociais, out./2015, p. 95.

de um 'Plano de Desenvolvimento Urbano Conjunto' nas localidades fronteiriças vinculadas onde seja possível ou conveniente", o qual terá como um de seus objetivos "o fortalecimento de sua imagem e de sua identidade cultural comum" (art. VIII, 2, d).

Inegável que São Borja e Santo Tomé possuem entrelaçamentos histórico-culturais que permitem atribuir a tais localidades uma identidade cultural comum, não obstante, por certo, as diferenças também existentes. Nesta perspectiva, entende-se que os dados levantados por meio do convênio IAPH-IPHAN constituem sólido subsídio para se pensar em uma política pública que integre o que fora inventariado em solo brasileiro com elementos presentes do outro lado da "fronteira", mas que pertencem a mesma "zona" em termos culturais.

Não se pode manter postura ingênua no sentido de que tal política seria de fácil implementação, posto que esbarra em aspectos administrativos, jurídicos e burocráticos. Todavia, o suporte dos Estados, por meio do acordo bilateral, poderia alavancar a superação do problema destacado por Steiman e Machado, com supedâneo no pensamento de Pradeau:

A morosidade de atuação na escala local pode ser explicada também pela impossibilidade jurídica *a priori* do que constitui uma zona/região de fronteira. É necessário coerência para que não sejam atropeladas as funções legais e de controle, junto com a função fiscal que se pretende amenizar ou eliminar. Mas essa coerência é tida como burocrática, sem agilidade nem flexibilidade para resolver os problemas cotidianos de comunidades com frequência

artificialmente repartidas (Pradeau, 1994).²⁵

Os municípios fronteiriços mencionados possuem instâncias comuns que buscam a integração há décadas. Podem ser citadas a Associação de Produtores e Empresários de São Borja e Santo Tomé (APESS), pessoa jurídica fundada em 09 de outubro de 1986, congregando várias organizações dos dois municípios fronteiriços e a Câmara Binacional São Borja-Santo Tomé, formada por representantes dos poderes legislativos de ambos os municípios, sendo composta por vereadores da Câmara Municipal de São Borja e *concejales* do *Honorable Concejo Deliberante de Santo Tomé*, os quais buscam discutir e deliberar sobre questões de interesse comum às cidades gêmeas. Mais recentemente, em atenção ao Decreto n. 8.636/2016, os municípios instituíram o Comitê de Fronteira de Localidades Fronteiriças Vinculadas, órgão que promove eventos para discutir a implementação do acordo promulgado pelo citado Decreto. Talvez este seja o instrumento institucional apto a promover, dentre outras atividades, a tão almejada integração em relação ao patrimônio cultural.

4.1 Comitê de Integração fronteiriça de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina (CIF)

Conforme o Ministério das Relações Exteriores do Brasil os Comitês de Fronteira compreendem comissões temáticas que, reunidas, estabelecem metas a ser alcançadas e desafios a serem superados, com vistas à melhor qualidade de vida e prosperidade das populações das cidades irmãs.

²⁵ STEIMAN, R.; MACHADO, L.O., p. 9.

As cidades gêmeas em estudo tiveram no ano de 2018 cancelados pelos Governos brasileiro e argentino a oportunidade de implementar o Comitê de Integração fronteira São Borja-brasil e santo Tomé-ARG (CIF). Em 14 de Junho de 2018 se instala o 1º CIF de São Borja e Santo Tomé. O devido evento ocorreu no formato de curso, na sede do Centro nativista Boitatá. Como organizadores centrais do evento estiveram à frente o Consulado Argentino de Uruguaiana, a Prefeitura de São Borja-Brasil e a Universidade Federal do Pampa. O comitê foi organizado em cinco grandes comissões:

- Comissão de Facilitação Fronteira;
- Comissão de Diálogo Político

Destaca-se que as comissões têm autonomia para realização de reuniões técnicas de trabalho, assim como realizarem ações diplomáticas e eventos. Conforme proposto pelas Chancelarias cada ano cabe a um país coordenar as atividades. No ano de 2018 coube ao Consulado Argentino organizar as ações no lado brasileiro, já em 2019 cabe ao Consulado brasileiro organizar as ações no lado de Santo Tomé. A sistemática de trabalho do 1º Comitê de São Borja-BRA/ Santo Tomé-ARG foi organizada em quatro momentos: credenciamento dos participantes; momento de fala das autoridades; reuniões técnicas de trabalhos entre as Comissões; fala das Comissões e fechamento das Atas.

Figura 7: Composição das Comissões do CIF de São Borja-Brasil/ Santo Tomé-ARG

Fonte: Elaboração do autor

Como se observa na figura acima o CIF de São Borja e Santo Tomé esta constituído neste primeiro momento em cinco comissões:

- Comissão de Educação, Cultura e Universidades;
- Comissão de Comércio, Infraestrutura e Turismo;
- Comissão de Meio Ambiente e Saúde;

Quadro 2: Censo de estudantes matriculados nas Instituições Superiores, Técnicas e formação de Professorado das cidades Gêmeas de São Borja-Brasil/Santo Tomé-Argentina

Instituições	Nº. de Matrículas (2019)
Instituto de Formación Docente. Jorge. L. Borges (santo Tomé)	950
Ananguera - EAD (São Borja)	480
Unintter - EAD (são Borja)	400
Unipampa (São Borja)	2000
Fundación Bachelo (Santo Tomé)	3000
Unne (Santo Tomé)	279
UERGS (São Borja)	122
IFFar – São Borja	1030
SENAC	800
Universidade de San Salvador	250
Total	9.350

Fonte: Elaboração do autor. Com base em dados repassados pelas Instituições.

Nos últimos vinte anos a partir da institucionalização de Instituições Públicas Superiores, Técnicas e de formação de professorado, além de Universidades privadas constata-se o aumento gradativo de cursos de Graduação, Pós-Graduação, Técnicos e Licenciaturas, fator este que vem contribuído para o grande número de estudantes matriculados nas duas cidades gêmeas.

Nesta pesquisa foi realizado um censo dos estudantes matriculados nas Instituições Superiores, Técnicas e formação de Professorado das cidades Gêmeas de São Borja-Brasil/Santo Tomé-Argentina. Conforme o quadro acima foram identificadas oito instituições de ensino na coleta, sendo destas seis Universidades, um Instituto Federal de Educação no Brasil e um Instituto para formação de Professores em Santo Tomé.

Os cursos que estão na região se aproximam e formam os acadêmicos para as seguintes áreas: Ciências Sociais; Ciências Sociais Aplicadas (Comunicação Social e Serviço Social); Ciências da Saúde; Ciências Humanas; Políticas Públicas; Ciência Política; Educação e formação de professores; Estudos culturais; Gestão Ambiental; Turismo, Lazer e Gastronomia; Sistemas de Informações; Indústria Criativa; Direito, estudos de fronteira, entre outros.

Conforme os dados expostos no quadro 1 observa-se que no início de 2019 as cidades vinculadas de São Borja e Santo Tomé possuem 8.142 estudantes matriculados nas principais instituições da região, destas 4.262 são em instituições Públicas e 3.880 são matrículas em instituições Privadas. A partir deste cenário a Comissão de Educação, Cultura e Universidades torna-se uma instância de governança estratégica para as questões educacionais e culturais destas cidades gêmeas, pois os desafios são grandes no que toca as governanças educacional onde todo o sistema educacional já é público, desde a educação infantil ao Pós-Graduação *Scripto Sensu*.

Principais ações da devida Comissão:

- 1ª Reunião Técnica de Trabalho da Comissão de Educação, cultura e Universidades;
- Visitas diplomáticas aos Consulados Brasileiro e Argentino na região;

- Início de Curso Binacional de Especialização;
- Secretaria de Assuntos Universitários na Municipalidade de Santo Tomé.
- Reuniões de trabalho com Deputados da Província de Corrientes-Arg;
- Proposição da Comissão da criação da Secretaria de Educação Superior e Universitária Santo Tomé, que esta ativa atualmente;
- realização de pesquisa sobre as políticas educacionais transfronteiriças entre São Borja-Santo Tomé;
- Organização de eventos e palestras entre as instituições;
- proposições de soluções de problemáticas educacionais constantes da primeira ata da Comissão de Educação, Cultura e Universidades do 1º CIF de São Borja-Santo Tomé: que se respeitem as remunerações (pisos salariais dos professores fronteiriços; Escolas interculturais Bilingue; necessidade de formar professores para as línguas portuguesa e espanhola e Guarani; solicitação aos Governos municipais destinem recursos para publicações de livros didáticos que investiguem sobre a História, Geografia, as artes e literatura de Santo Tomé e São Borja.

Como se observa o CIF em estudo traz para a discussão como que processos de governança participativos e com múltiplos atores trazem uma diversidade de olhares e ideias para os problemas públicos, ainda mais em espaços que estão em periferias espaciais, distantes dos grandes centros decisórios. Nesta perspectiva o comitê de fronteira de São Borja e Santo Tomé, vem contribuindo para uma gestão público e territorial das devidas cidades gêmeas, pois por muitas vezes várias temáticas, problemáticas e soluções públicas são encaminhadas para os consulados e governos nacionais, assim como as demandas também alcançam outras escalas

governamentais, como as estaduais (Provinciais), municipais, e internacionais, assim como a iniciativa privada.

Torna-se prudente ressaltar que muitas discussões dos Comitês de Integração entre Brasil e Argentina estão amparados legalmente no Decreto 8636 que trata das cidades vinculadas destes países, o devido decreto traz o direito ao trabalho, educação e saúde como prioridades para os processos de integração, onde se faz valer a obrigatoriedade do ensino de história e Geografia da fronteira para os fronteiriços.

Considerações finais

O texto proposto problematizou como as políticas e cooperações internacionais vêm contribuindo com a governança cultural e educacional das cidades gêmeas de São Borja-Brasil e Santo Tomé-Argentina? A escolha das duas ações para análise o “Levantamento de Elementos do Patrimônio Turístico-cultural missioneiro”, realizado através de convênio entre o IAPH (Instituto Andaluz de Patrimônio Histórico da Espanha) e o IPHAN (Instituto de Patrimônio Artístico Nacional) e o 1º CIF se deu em virtude das mesmas terem sido um projeto e organismo respectivamente que possuem como escopo a cidadania participativa nos processos decisórios, além de serem ações que até hoje vem contribuindo para recomendações, pareceres, estudos técnicos, laudos e até mesmo a criação de leis.

A partir da análise dos dados e documentos públicos percebe-se a importância da constituição de um pólo educacional na região, pois estas instituições além de contribuir na formação acadêmica preparando profissionais para colaborar com a região, também atuam de forma técnica em acessórias,

curso, formações, organização do Comitê de Integração (CIF) e parcerias nas áreas do Patrimônio Cultural e na integração fronteiriça, com as municipalidades e consulados regionais.

Por ser uma região histórica e atualmente um pólo educacional destaca-se a importância das políticas culturais e redes educacionais nos processos decisórios da governança atual nas cidades gêmeas de São Borja e Santo Tomé, cabe destacar que as duas áreas urbanas das cidades estão sobrepostas com os sítios arqueológicos das antigas Reduções Jesuítico-Guarani. No ano de 2018 foi solicitado pelo IPHAN registro do sítio arqueológico de São Francisco de Borja no Conselho nacional de Arqueologia (CNA), após laudos técnicos e a descoberta de uma casa que foi construída com resquícios reducionais na área central da cidade.

Neste sentido vale reforçar da importância do acordo de cooperação do IPHAN com o IAPH de Sevilha-Espanha, pois o espanhol trouxe novas metodologias para pensar e planejar a região histórica das Missões, valorizando a imaterialidade e as paisagens culturais, o que trouxe novos olhares para os gestores públicos regionais. Após este projeto também foram organizados cursos de Educação Patrimonial nas cidades gêmeas dando uma nova consciência regional e histórica para os fronteiriços, sendo público também materiais didáticos sobre as Missões. Sendo assim, o acordo de cooperação propiciou com que os técnicos, pensadores e gestores pensassem as a região para além do patrimônio material, mas sim valorizando e compreendendo os espaços de vida das pessoas. Um diferencial deste projeto foi a maior abrangência territorial do espaço missionário agregando municípios que não possuem sítios arqueológicos tangíveis. Através deste modelo espanhol de planejamento ressurgiu na região

consciências de cidades históricas para as antigas reduções Jesuítico-Guarani.

Em relação a política internacional do Comitê de integração fronteiriça (CIF) o mesmo trata-se de um organismo reconhecido pelos governos nacionais brasileiro e argentino que se volta para a integração binacional. Historicamente as cidades de São Borja e Santo Tomé foram constituídas uma com amparo da outra, desde o período reducional. Foi com a consolidação dos Estados Nacionais que as mesmas tiveram um maior distanciamento. O CIF regional apresenta-se como instrumento novo nos processos de planejamento e gestão público que caracteriza-se pela complexidade de suas escalas de poder e diplomacias, como a municipal, binacional, regional, estadual, federal e internacional.

Em relação aos atores que vem participando as ações do CIF de São Borja e Santo Tomé observa-se uma maior participação dos atores argentinos, principalmente nas comissões, no entanto no 1º Comitê houve a surpreendente participação de diversos atores das mais variadas instancias de governo, sociedade organizada, conselhos, instituições educacionais, intendências, atores estes que nas atas apresentaram seus mais variados interesses e agendas propositivas para a região. O que chama a atenção nesta sistemática

A comissão de Educação, Cultura e Universidades do CIF vem desenvolvendo diversas ações burocráticas, reuniões técnicas de trabalho, proposição de cursos Binacionais; validação de títulos similares nos dois lados, conforme as últimas recomendações do Mercosul Educacional e Arco-Sul (Acreditação de Cursos Universitários do Mercosul). O desempenho desta comissão e uma análise inicial de convênios, acordos de cooperação e projetos de ensino, pesquisa e extensão das Universidades e

Institutos de Educação fronteiriços demonstram que a região possui uma rede estratégica de trabalho a partir destas instituições que vem contribuindo para uma nova realidade da governança fronteiriça, que vem amparada em Legislações em vigor como o Decreto 8636 e Lei Federal Argentina 25.623 (que tratam das cidades vinculadas Brasil e Argentina). Nesta perspectiva sustenta-se que as relações até então que por muitas vezes eram paradiplomáticas entre os atores fronteiriços vem desde 2018 com o CIF estabelecendo relações diplomáticas com as chancelarias brasileira e argentina. Conforme o censo educacional regional percebe-se que as cidades gêmeas possuem 8mil estudantes universitários, muitos destes que moram num lado e estuda em outro lado da fronteira, necessitando de políticas educacionais e de integração que pensem estas comunidades Universitárias.

Como exemplo concreto da atuação *Botton Up* deste processo de governança destaca-se a implantação da Secretaria Municipal de Assuntos Universitários na Municipalidade de Santo Tomé, uma demanda gerada pelo comitê a partir desta nova realidade Educacional regional. No caso do acordo de cooperação IAPH-IPHAN destaca-se que o planejamento cultural de São Borja conseguiu seguir algumas linhas propostas pelo projeto, como foi o caso da solicitação do Registro do sítio arqueológico de São Francisco de Borja ao Conselho Nacional de Arqueologia (CNA), esta melhor compreensão do vivido e suas relações com os espaços sociais e bens culturais contribui a partir de audiências públicas e discussões técnicas um processo de governança que também veio “de baixo para cima”, no entanto ainda observa-se de modo geral uma resistência dos gestores regionais em virtude dos processos descentralizados de poder e gestão, como são as governanças públicas envolvem

construção de conhecimento e redes colaborativas de trabalho.

Para finalizar cabe a reflexão que os modelos de desenvolvimento e planejamento de organismos internacionais venham por muitas vezes cristalizados e padronizados, em muitos pontos podem ser considerados, pois contribuem para novas metodologias de olhares para as realidades regionais, as metodologias de análise das paisagens culturais e as tramas políticas e diplomáticas do CIF instigam novos olhares e possibilidades para estes espaços vividos do Prata.

Referências Bibliográficas

ARGENTINA, *Constituição Nacional Argentina*, Buenos Aires, 1994.

BONNEMAISON, Joël, “Viagem em torno do território”, em CORREA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny, *Geografia Cultural: uma antologia*, Eduerj, Rio de Janeiro, 2012.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues; LEAL, Alessandra, “Comunidade tradicional: conviver, criar, resistir” em *Revista da Anpege*, v.8, n.9, 2012. Disponível em: <http://anpege.org.br/revista/ojs-2.4.6/index.php/anpege08/article/view/205>

BAUELLE, Guy et alii, “Développement territorial: finalités et spécificités”, En BAUELLE, Guy, *Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats*, Presses Universitaires de Rennes Rennes, 2011.

BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil*, Brasília, 1988.

BRASIL, *Decreto 8636 de 13 de janeiro de 2016, Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas*, firmado em

Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de janeiro de 2016.

COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-SANTO TOMÉ, *Ata da Comissão de Educação, Cultura e Universidades*, São Borja, Brasil, 2018.

FERNANDES, Antônio Teixeira, “Espaços social e suas representações”, Em *Revista da Faculdade de Letras Sociologia*, vol.2, Porto, 1992.

FRÉMONT, Armand, *A região, espaço vivido*, Livraria Almedina, Coimbra, 1980.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL BRASILEIRO, *Portaria 125 de 21 de março de 2014 que Estabelece o conceito de cidades-gêmeas nacionais, os critérios adotados para essa definição e lista todas as cidades brasileiras por estado que se enquadram nesta condição*, Brasília, 2014.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL, *Comitês de Integração fronteira*, Brasília, 2018.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, *Política Nacional de Desenvolvimento Regional*, Brasília, 2003.

PINTO, Muriel, *A identidade socioterritorial missioneira da cidade histórica de São Borja-RS: as hegemonias de poder sobre uma identidade tradicional enraizada entre antigas reduções Jesuítico-Guarani*, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2015.(Tese de Doutorado), Porto Alegre, 2015.

PINTO, Muriel, *A construção da identidade missioneira no Rio Grande do Sul e as políticas culturais no sul do Brasil*, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Brasil, 2011.

IPHAN.; IAPH.; URI, *Levantamento do Patrimônio Cultural e Natural da Região das Missões*, Santo Ângelo, 2008.

SOUZA, Marcelo Lopez de. *Os conceitos fundamentais da Pesquisa socioespacial*, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2013.

SILVA, Emily Lange da, *A cooperação transfronteiriça como oportunidade de desenvolvimento das regiões de fronteira. Da Raia Ibérica à Euroregião Galiza-Norte de Portugal*, Tese de Doutorado, Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais, 2015.

STEIMAN, R.; MACHADO, L.O, *Limites e Fronteiras Internacionais: uma discussão histórico-geográfica*. Terra Limitanea: Atlas da Fronteira Continental do Brasil, Grupo RETIS / CNPq / UFRJ, Rio de Janeiro, 2002.

NOGUEIRA, Carmen R.; D. BURKHARD, Daniela, “Políticas públicas de Turismo para o desenvolvimento Local/ Regional”, Em *Revista Eletrônica de Turismo Cultural*, v.2. n.2, 2008. p. 1-32.

VILLEGAS, Mathilde, “Evolução e Diagnóstico dos recursos de interesse patrimonial da Região da Missões, Em IPHAN. IAPH. URI, *Levantamento do Patrimônio Cultural e Natural da Região das Missões*, Santo Ângelo, 2008.

